

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳакимов Фаррух Ҳакимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	66
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich
Bakieva Shaxlo Xamidullaevna
Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich
Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich
Abdullaev Ulug'bek Pulatovich
Toshkent tibbiyot akademiyasi

PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JAROHATLARINI DAVOLASH NATIJALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519723>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada burun va burun yondosh bo'shliqlari qo'shma jarohatlari bo'lgan bemorlarning kompleks davolash natijalari berilgan. Qo'shma bosh suyagi-yuz jarohatlari turlicha bo'ladi. Birinchi navbatda birinchi yordam ko'rsatiladi, ya'ni jarohatlardan qon ketishi to'xtatiladi, jarohatga birlamchi xirurgik ishlov beriladi va tikiladi. Bir vaqtning o'zida simptomatik davolash o'tkaziladi. Nafas olish, qon bosimi, yurak va miya faoliyati tiklanadi. Agar bosh miya gematomasi bo'lsa, unda birinchi navbatda asoratlarni oldini olish uchun kraniotomiya o'tkaziladi, qon ketishi to'xtatiladi va shundan keyingina rejali davolash amalga oshiriladi. Zamonaviy bosh suyagi-jag'-yuz jarrohligida kichik kesmalar yordamida suyak bo'laklarini minimal ochish tamoyillari barcha sinish tekisliklarini ajratish, ochiq repozitsiyalash va qattiq ichki fiksatsiyalashni ko'zda tutadigan rekonstruktiv jarrohlik tamoyillari bilan almashdi. Ko'pincha yo'qotilgan suyak qismlari autotransplantatlar bilan almashtriladi. Eng yaxshi funksional va kosmetik natijalarga jarohatning o'tkir davrida erishish mumkin, chunki sinish noto'g'ri holatda bitganda qiyin tuzatiladigan funksional, kosmetik nuqsonga va yallig'lanishli asoratlarga olib kelishi mumkin. Ushbu tamoyillardan foydalanib, yuz jarohatining kechroq namoyon bo'ladigan estetik va funksional oqibatlarini sonini kamaytirish mumkin.

Kalit so'zlar: burun yondosh bo'shlig'i, burun yondosh bo'shliqlari qo'shma jarohatlari, mukotsiliar transport.

Боймуратов Шухрат Абдужалилович,
Бакиева Шахло Хамидуллаевна,
Каримбердиев Бахриддин Исмаилович,
Джурев Жамолбек Адбукахарович,
Абдуллаев Улуғбек Пулатович
Тошкентская медицинская академия

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты комплексного лечения больных с сочетанными травмами носа и околоносовых пазух. Сочетанные черепно-лицевые повреждения бывают различными. В первую очередь оказывается первая помощь, т.е. прекращается кровотечение из ран, рана подвергается первичной хирургической обработке и ушиванию. Одновременно проводится симптоматическое лечение. Восстанавливается дыхание, артериальное давление, деятельность сердца и мозга. При наличии гематомы головного мозга в первую очередь проводят краниотомию для профилактики осложнений, останавливают кровотечение и только после этого проводят плановое лечение. В современной черепно-челюстно-лицевой хирургии принципы минимального раскрытия костных отломков с помощью небольших разрезов заменены принципами реконструктивной хирургии, предусматривающей выделение всех плоскостей перелома, открытую репозицию и жесткую внутреннюю фиксацию. Часто утраченные костные части заменяют ауто трансплантатами. Наилучшие функциональные и косметические результаты могут быть достигнуты в остром периоде травмы, так как при неправильном заживлении перелома могут привести к трудно исправимым функциональным, косметическим дефектам и воспалительным осложнениям. Используя эти принципы, можно сократить количество поздних эстетических и функциональных последствий травмы лица.

Ключевые слова: околоносовые пазухи, сочетанные повреждения околоносовых пазух, мукоцилиарный транспорт.

Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich
Bakieva Shaxlo Xamidullaevna
Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich
Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich
Abdullaev Ulug'bek Pulatovich
Tashkent medical academy

RESULTS OF TREATMENT OF VARIOUS INJURIES OF THE FRONTAL SINUS

ANNOTATION

This article presents the results of comprehensive treatment for patients with combined nasal and paranasal sinus injuries. Combined cranial-facial injuries are different. First aid is provided first, i.e. the bleeding from the wounds is stopped, the wound is subjected to primary surgical treatment and suturing. Simultaneously, symptomatic treatment is carried out. Respiration, blood pressure, heart and brain activity are restored. In the presence of a brain hematoma, craniotomy is first performed to prevent complications, bleeding is stopped, and only after that is planned treatment. In modern craniofacial surgery, the principles of minimal bone fragment opening using small incisions have been replaced by the principles of reconstructive surgery, which involves extracting all fracture planes, open repositioning, and rigid internal fixation. Lost bone parts are often replaced by autografts. The best functional and cosmetic results can be achieved in the acute period of trauma, as improper healing of a fracture can lead to difficult-to-correct functional, cosmetic defects and inflammatory complications. Using these principles, it is possible to reduce the number of late aesthetic and functional consequences of facial trauma.

Keywords: paranasal sinuses, combined injuries of paranasal sinuses, mucociliary transport.

Kirish. Qo'shma jarohatlarda burun yondosh bo'shliqlarining jarohatini davolash katta munozaralarga sabab bo'ladi. YuSSQJda BYoB jarohatlangan bemorlarni boshqarish taktikasining algoritmi mavjud emas, shuning uchun ularni konservativ davolash, shuningdek, optimal jarrohlik yondashuvni tanlash, jarrohlik aralashuvning dolzarbligi va tarqalishi bo'yicha savollar juda ko'p. Bundan tashqari, turli mutaxassislar, masalan, yuz-jag' jarrohlari, neyroxirurglar, plastik jarrohlar va otorinolaringologlar va boshqa mutaxassislar ishtirok etishadi [4].

Jarohatlanishdan keyingi davrda mutaxassislar darhol birinchi yordamni ko'rsatadilar, bo'shliq devorlarining yaxlitligini tiklash haqida hech qanday savol tug'ilmaydi. Chunki YuSSQJning o'tkir davrida BYoB devorlarining sinishi har doim ham tashxislanmaydi, faqat burundan qon ketishi to'xtatiladi [2].

YuSSQJ ni davolashning asosiy prinsipi suyaklarning anatomik yaxlitligini tiklashdir. Qo'shma bosh suyagi-yuz jarohatlari turlicha bo'ladi. Birinchi navbatda birinchi yordam ko'rsatiladi, ya'ni jarohatlardan qon ketishi to'xtatiladi, jarohatga birlamchi xirurgik ishlov beriladi va tikiladi. Bir vaqtning o'zida simptomatik davo o'tkaziladi. Nafas olish, qon bosimi, yurak va miya faoliyati tiklanadi. Agar bosh miya gematomasi bo'lsa, unda birinchi navbatda asoratlarni oldini olish uchun kraniotomiya o'tkaziladi, qon ketishi to'xtatiladi va shundan keyingina rejali davolash amalga oshiriladi. Jarohatdan keyingi birinchi kunda yonoq suyaklarning repozitsiyasi amalga oshiriladi, jag'lar repozitsiyasi o'tkaziladi va shinalar qo'yiladi, yuzdagi jarohat tikiladi. Ba'zan jag' suyaklari bo'laklarining ochiq osteosintezi amalga oshiriladi [1-5].

Zamonaviy bosh suyagi-jag'-yuz jarrohligida kichik kesmalar yordamida suyak bo'laklarini minimal ochish tamoyillari barcha sinish tekisliklarini ajratish, ochiq repozitsiyalash va qattiq ichki fiksatsiyalashni ko'zda tutadigan rekonstruktiv jarrohlik tamoyillari bilan almashdi. Ko'pincha yo'qotilgan suyak qismlari autotransplantatlar bilan almashtiriladi. Eng yaxshi funksional va kosmetik natijalarga jarohatning o'tkir davrida erishish mumkin, chunki sinish noto'g'ri holatda bitganda qiyin tuzatiladigan funksional, kosmetik nuqsonga va yallig'lanishli asoratlarga olib kelishi mumkin. Ushbu tamoyillardan foydalanib, yuz jarohatining

kechroq namoyon bo'ladigan estetik va funksional oqibatlari sonini kamaytirish mumkin [6-9].

Garchi bu jarohatlarni davolash "tishlarni bir-biriga ulash" ga nisbatan sezilarli darajada rivojlangan bo'lsa-da, qo'shma jarohatlar sezilarli kosmetik va funksional nuqsон qoldirishi mumkin. Jarohatlanish mexanizmini yaxshi tushunish, fiksatsiya usullarini rivojlantirish davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi, ammo ko'plab quyidagi: burun yondosh bo'shliqlarining, ayniqsa peshona bo'shlig'ining shikastlanishi, bosh suyagi asosining shikastlanishi, davolash usulini tanlash, jarrohlik yo'li bilan davolash vaqti va hajmi, asoratlarning tabiati va ularni davolashning usullari kabi bahsli masalalar saqlanib qolmoqda [10-14].

Tadqiqotning **maqsadi** yuz skeleti, bosh suyagi va boshqa suyaklarning qo'shma jarohati bo'lgan bemorlarda burun yondosh bo'shliqlari qo'shma jarohatlarini davolash natijalari samaradorligini oshirishdir.

Olingan natijalar. BYoB qo'shma jarohatlarini kompleks davolash qo'shma jarohatning ko'plab omillariga bog'liq bo'ldi. Bunday omillarga jarohatlanish mexanizmi, bemorlar umumiy ahvolidan og'irligi, miyaning shikastlanish darajasi kiradi. Ma'lumki, BYoBning qo'shma jarohati yuz skeleti suyaklari, miya, ichki organlar va butun skelet suyaklarining jarohatlanishi bilan kechadi. Bunday bemorlarda, ko'pincha miya shikastlanishi klinikasi ustunlik qiladi, shuning uchun bemorlarning ongi tiniqlikdan chuqur komagacha bo'ladi. Davolash taktikasi nafas olish va yurak-qon tomir tizimining funksiyasini tiklashni o'z ichiga oladi. Shuning uchun reanimatsion yordam muhim bosqich hisoblanadi.

Birinchi yordamga - qon ketishini to'xtatish va simptomatik davolash kiradi. Ixtisoslashtirilgan yordam ko'rsatish otorinolaringologdan tashqari reanimatolog, neyroxirurg, yuz-jag' jarrohi, oftalmolog, travmatolog va boshqa mutaxassisning ishtirokini talab qiladi.

Ko'pincha, ushbu toifadagi bemorlarda otorinolaringologning ixtisoslashtirilgan yordami kechroqqa qoldiriladi, ya'ni bemorlarning umumiy ahvoli yaxshilagandan so'ng va birinchi yordam qon ketishi to'xtatilgandan so'ng o'tkaziladi. Ko'pincha bemorlarda sinusit belgilari paydo bo'ladi, shuning uchun bemorlarning ushbu toifasi uchun otorinolaringolog konsultatsiyasi jarohatlanishning birinchi kunida amalga oshirilishi kerak.

BYoB qo'shma jarohati BYoB shilliq pardalari yaxlitligining buzilishi, sinus bo'shlig'iga qon quyilishi va gematoma bilan birga kechadi, keyinchalik qon laxtaklari infeksiyalana boshlaydi va bu sinusitning rivojlanishiga olib keladi. Bugungi kungacha, BYoB qo'shma jarohatlari bo'lgan bemorlarga bosqichma-bosqich yordam ko'rsatish algoritmi yo'q. BYoB qo'shma jarohatlari bo'lgan bemorlarga yordam ko'rsatish algoritmini ishlab chiqish ikkilamchi sinusitning oldini olish uchun muhim hisoblanadi.

Bizning kuzatuvlarimizda 109 ta bemorda (76,7%) yopiq bosh-miya jarohati, 5 ta bemorda (3,6%) ochiq bosh-miya jarohati, 11 ta bemorda (7,7%) miya lat yeyishi tashxislandi, faqat 17 ta bemordagina (12%) miya shikastlanishsiz BYoB jarohati qayd etildi.

Tekshiruv davomida 16 ta (11,2%) bemorda suyak bo'laklari siljishi bilan peshona bo'shlig'i devorlarining sinishi, 56 ta (39,4%) bemorda burun suyaklari sinishi, 50 ta (35,3%) bemorda yuqori jag' bo'shliqlari devorlari sinishi, 20 ta (14,1%) bemorda g'alvirsimon suyak sinishi aniqlandi.

BYoB qo'shma jarohatining simptomi turlicha manzaraga ega bo'ldi. Barcha 100% (n=142) bemorlarda bosh og'rig'i, umumiy holsizlik va yuz sohasida og'riq borligi qayd etildi, bemorlarning 93% (n=132) bosh aylanishi va ko'ngil aynishi, 39,4%da (n=56) burun suyaklari sinishi tufayli burundan qon ketishi, 26%da (n=37) burun-yonoq-orbita kompleksi sinishi hisobiga teri osti emfizemasi aniqlandi, 22,5% da (n=32) ko'z kosasi devorlarining sinishi va bo'laklarining siljishi tufayli diplopiya mavjudligi qayd etildi, bemorlarning 50,7%da (n=72) yuz yumshoq to'qimalarining shishishi tufayli yuz assimetriyasi, 64,7%da (n= 92) yuz shishi, 48,6% (n=69) bemorlarda teri osti gematomasi, 13,4% (n=19) bemorlarda teri yaxlitligining buzilishi bilan yumshoq to'qimalar jarohatining mavjudligi aniqlandi, 29% (n=41) bemorlarda yonoq-orbita kompleksining yaxlitligi buzilganligi sababli og'izni ochishda cheklovlar qayd etildi. Kompleks davolashga simptomatik, antibakterial, shishga qarshi, desensibilizatsiyalovchi, jarrohlik davolash usullari kirdi. Tekshiruvdan o'tgan bemorlarning 39,4% (n=56) burun suyaklarining repozitsiyasi o'tkazildi, bu bemorlarda repozitsiya kasalxonaga yotqizilgan kundan keyin 3 kun ichida amalga oshirildi. 11,3% (n=16) bemorlarda Sh.A Boymurodov (2014) tomonidan taklif qilingan titan distraktor yordamida peshona sinusining old devori repozitsiyalandi.

2,8% (n=4) bemorlarda yuz-jag' jarrohlari tomonidan yonoq suyagi repozitsiyasi, bemorlarning 10,6%da (n=15) burun-

yonoq-orbita kompleksining repozitsiyasi o'tkazildi. 15,5% (n=22) bemorlarda orbitaning pastki devori titanli implant yordamida rekonstruksiya qilindi, 9,8% (n=14) bemorlarda orbita pastki devorining repozitsiyasi endotez bilan amalga oshirildi. Bemorlarning 10,6%da (n=15) gematomani olib tashlash va sinus devorlarini repozitsiyalash maqsadida yuqori jag'ning sinusotomiyasi o'tkazildi. Biz yuz suyaklarining qo'shma jarohatlarini keng qamrovli davolash uchun mobil dastur ishlab chiqdik.

Peshona bo'shlig'i devorlarining qo'shma jarohati bo'lgan bemorlarni kompleks davolash (n=46).

46 nafar bemordan 58,6%da (n=27) yuz yumshoq to'qimalarining shikastlanishi qayd etildi, ularda ko'pincha teri osti gematomasi va yumshoq to'qimalarning shishishi kuzatildi, bu bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatilayotganda gematoma paydo bo'lishini oldini olish uchun sovuq kompress qo'yildi, qon to'xtatuvchi, desensibillovchi va shishga qarshi davo buyurildi. Bemorlarning 19,5%da (n= 9) suyak bo'laklarining siljishi bilan yumshoq to'qimalar ochiq jarohati aniqlandi. Bo'limga yotqizilganda ushbu bemorlardagi jarohatga birlamchi xirurgik ishlovi berildi. Buning uchun yumshoq to'qimalar jarohati 0,5%li lidokain eritmasi bilan og'riqsizlantirildi, so'ngra iflos massadan tozalandi, yot jismlar olib tashlandi, shundan so'ng yara antiseptiklar, 3%li vodorod peroksidi, 0,1%li xlorgeksidin bilan tozalandi, jarohat atrofidagi yumshoq to'qimalarga betadin eritmasi surtildi, oxirgi bosqichda mushak-teri osti qatlam vikril №5 bilan qatlam-qatlam tikildi, teri esa, sintetik tikish materiali – prolen №5 bilan tikildi, yara antiseptik bint bilan boylandi. Yara har kuni qayta boylandi, choklar 7-8 kunlarda olib tashlandi.

Bemorlarning 95,6%da (n=44) yopiq bosh-miya jarohati, 4,4%da (n=2) ochiq bosh-miya jarohati qayd etildi. 38 ta bemorda miya chayqalishi, 6 nafar bemorda gematoma va miya lat yeyishi kuzatildi. Ulardan 4 nafari hushidan ketgan holatda kelib tushdi. Qolgan bemorlarda miya chayqalishi simptomlari mavjud edi. Barcha bemorlar tez yordam bo'limi orqali reanimatsiya bo'limiga yotqizildi, ularga qon ketishini to'xtatish, jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish, nafas olish va yurak-qon tomir tizimining faoliyatini tiklashni o'z ichiga olgan birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi.

Peshona bo'shlig'i old devorining qo'shma jarohatini kompleks davolash algoritmini ishlab chiqdik (1-jadval).

1-jadval

Peshona bo'shlig'i old devorining qo'shma jarohatini kompleks davolash algoritmi

Peshona bo'shlig'i devorlari qo'shma jarohati bo'lgan bemorlarni kompleks davolash algoritmi
Konservativ (dori-darmonli) va operativ (jarrohlik) davo
Qon to'xtatuvchi vositalar (ditsinon 4 ml m/i, keyin sxema bo'yicha)
Peshona sohasi yumshoq to'qimalarining ochiq jarohatida jarohatga Birlamchi xirurgik ishlov berish (yumshoq to'qimalar ochiq jarohatiga chok qo'yish).
Old devor repozitsiyasi
Distraktor yoki miniplastina bilan
Peshona bo'shlig'i devori nuqsoni bo'lganda sinus bo'shlig'idan gematomani olib tashlash
Infeksiya bilan zararlanganda peshona sinusi bo'shlig'ini kateterizatsiyalash. Kombinatsiyalangan dekonGEstantlarni qo'llash (0,01%li septanazal spreyni har 4 soatda qo'llash). Antibiotiklarni qo'llash (medaksion 1 gr dan 1 kunda 2 marta m/i) 7 kun
Bemorning kompleks (keng qamrovli) reabilitatsiyasi

Barcha 16 nafar bemorda 3 kun ichida suyak bo'laklarining repozitsiyasi va osteosintezi o'tkazildi. Bemorlarning 95,6%da

(n=44) MSKT sinuslarda qon borligini ko'rsatdi, faqat 1 ta bemorda sinuslarda seroz suyuqlik mavjudligi qayd etildi.

Operatsiya qilingan 16 nafar bemorning 12 tasida distraktor yordamida old devorning repozitsiyasi o'tkazildi. Jarrohlik muolajasi Sh.A.Boymurodov (2014 yil) tomonidan taklif qilingan peshona sinusi old devorining suyak bo'laklarini titan distraktor yordamida repozitsiyalashni o'z ichiga oldi. Operatsiya jarayoni quyidagicha bo'ldi.

1-klinik misol: Umumiy og'riqsizlantirish ostida qosh yoyi bo'ylab gorizontol kesildi, so'ngra yumshoq to'qimalar, teri osti yog' kletchatka, mushaklar va suyak usti pardasi qatlam-qatlam ajratildi. Shundan so'ng, bosilgan holatda bo'lgan peshona suyakning bo'laklariga kirish imkoni bo'ldi, 1-sonli burg'u yordamida teshik ochildi, unga spiral rezbarlar bo'lgan distraktor o'rnatildi (1-rasm).

1-rasm. Titan distraktor o'rnatish bosqichlari

Distraktor aylantirilib o'rnatilgandan so'ng, vizual kuzatuv ostida old devorning repozitsiyasi qo'lda amalga oshirildi, shundan so'ng yumshoq to'qimali loskut joyiga qo'yildi va vikril va prolen№5 bilan qatlam-qatlam tikildi. Distraktor

operatsiyadan keyingi 4-kun burab chiqarilib, olib tashlandi va choklar 8-kuni olib tashlandi, barcha bemorlarda yara birlamchi tortilish bilan bitdi (2-rasm).

2-rasm. Peshona bo'shlig'i old devori suyak bo'lagi siljishining va o'rnatilgan titan distraktorining rentgen tasviri

4 nafar bemorda peshona suyagining maydalanib sinishi qayd etildi, bu bemorlarda biz old devorni mini plitalar yordamida tikladik. Buning uchun kirish yuqorida aytib o'tilganidek amalga oshirildi, shundan so'ng gorizontol yo'nalishda mini-plitalar o'rnatildi, shurup bilan mahkamlandi, suyak bo'laklari mini plitalarga shuruplar bilan o'rnatildi. Shundan so'ng, yara tikildi. 8-kuni iplar olib tashlandi.

shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizildi. "Qo'shma jarohat: miya chayqalishi, o'ngda peshona bo'shlig'i devorining bosilgan sinishi" tashhisi qo'yildi. Klinik-laborator tekshiruvdan so'ng bemor operatsiyaga olindi, umumiy og'riqsizlantirish ostida qosh yoyi bo'ylab kesildi, yumshoq to'qimalar kesildi, suyak usti pardasi ajratildi va peshona bo'shlig'i old devori suyak bo'laklarining bosilgan bo'laklari topildi (3-rasm).

2-klinik misol. Bemor X.1 avtohalokatda jarohat oldi. Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi

3-rasm. Bemorning va peshona bo'shlig'i old devorining bosilgan sinishi surati.

4-rasm. Bemorning fotosurati. Peshona bo'shlig'i old devoriga miniplastina o'rnatilgan va yara tikildi.

5-rasm. Choklar olib tashlangandan keyin bemorning fotosurati.

Shundan so'ng, titanli miniplastinaga o'rnatilgan shurup yordamida bosilgan bo'lak joyi o'zgartirildi (4-rasm), oxirgi bosqichda yara yumshoq to'qima bilan yopildi va aseptik bog'lam qo'yildi. Yara birinchi tortilish bilan bitdi, ip 8-kunda olib tashlandi. Bemorning suratidan ko'rinib turibdiki, operatsiyadan keyin qo'pol chandiqlar qolmadi (5-rasm).

Peshona bo'shlig'i devorlarining qo'shma jarohati bo'lgan 46 nafar bemorning 65,2%da (n=30) suyak bo'laklarining siljishsiz peshona bo'shlig'i devorlarining sinishi kuzatildi. Ularning barchasida burun suyaklarining sinishi qayd etildi va

burun suyaklarining repozitsiyasi o'tkazildi. Bunday bemorlarga konservativ davoladik.

Biz ko'rsatilgan algoritm bo'yicha bemorlarni konservativ davoladik (6-rasm).

Operatsiyadan keyingi davrda burunga tomirlarni toraytiruvchi preparatlar, antibiotiklar va shishga qarshi preparatlar buyurildi.

Olfaktometrik ko'rsatkichlar operatsiyadan keyingi davrda o'rganildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, operatsiyadan keyingi davrda operatsiya qilingan n=11 bemorlarda, konservativ

davolanagan n=30 bemorlarda giposmiya qayd etildi. Yengil darajadagi giposmiya operatsiya qilingan n=4 bemorda va konservativ davo olgan n=6 bemorda qayd etildi. Operatsiya qilingan n=1 bemorda, konservativ davolanagan n=3 bemorlarda sezilarli darajadagi giposmiya kuzatildi. Anosmiya operatsiya qilingan bemorlarda kuzatilmadi, konservativ davolanagan n=2 bemorda kuzatildi (2-jadval).

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, operatsiya qilingan bemorlarda hid sezishning buzilishi qisqa vaqt ichida (8 kunda) tiklanadi, konservativ davo olgan bemorlarda esa bu ko'rsatkich uzoq vaqtdan so'ng tiklanadi (R<0,02).

Hid sezishning buzilishi periferik hid sezish refleksining shikastlanishi bilan bog'liq bo'lib, ushbu periferik buzilishlar

davolashdan keyin tiklanadi, anosmiya esa markaziy shikastlanish mexanizmi bilan, ya'ni bosh miyaning peshona qismi bilan bog'liq.

Bemorlarning ushbu guruhida davolashdan oldin va davolashdan keyin burun sekretining vodorod indeksini (rN) o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, konservativ davo olgan n=30 bemorlarda, davolashdan oldin kislotali muhitga siljish $6,10 \pm 0,004$ (R<0,02) kuzatiladi va davolashdan keyin 8-kunda bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan $6,90 \pm 0,05$ ni tashkil etdi (nazorat guruhi ko'rsatkichi $7,15 \pm 0,007$, n=20), davolashdan oldin operatsiya qilingan n=16 bemorlarning ko'rsatkichi $5,9 \pm 0,002$ ga teng bo'lib, davolashdan keyin $6,85 \pm 0,003$ ni tashkil etdi (R<0,05) (3-jadval)

2-jadval

Peshona bo'shlig'i devorlari shikastlangan bemorlarda olfaktometriya ko'rsatkichlari n=46 (100%)

Hid sezish buzilishining darajasi	Davolash turlari		Jami	
	operativ	konservati	abs	%
I – daraja (0,5%li sirka kislotasi hidini ajratmaydi)	11* (8 kun)	19 (8 kun)	30	65,3
II daraja (sirka kislotasi, etil spirti hidini ajratmaydi)	4* (9 kun)	6 (9 kun)	10	21,7
III daraja (faqat nashatir spirti hidini ajratadi)	1** (9 kun)	3 (9 kun)	4	8,7
IV daraja (hech qanday hidni ajratmaydi)	-	2 (8 kun)	2	4,3
Hammasi	16	30	46	100

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - (P<0,05).

3-jadval

3- va 8-kunlarda peshona sinusi devorlari shikastlangan n=46 (100%) bemorlarda burun sekretini ko'rsatkichlari (rN)

Ko'rsatkich-lar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun		
pH	$7,15 \pm 0,007$	$6,10 \pm 0,004^*$	$6,90 \pm 0,05^*$	$5,9 \pm 0,002^{**}$	$6,85 \pm 0,003^*$

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - (P<0,05).

Mukotsiliar klirens ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, 3-kunda konservativ davolanagan n=30 bemorlarda saxarin vaqti nazorat guruhidagi ($18,1 \pm 0,03$) bemorlarga qaraganda uzoqroq davom etdi ($21,1 \pm 0,05$) (R<0,02), 8-kuni esa bu ko'rsatkich $20,1 \pm 0,05$

gacha qisqardi, jarrohlik yo'li bilan davolanagan n=16 bemorlarda ushbu vaqt nazorat guruhiga qaraganda uzoqroq $22,3 \pm 0,04$ (R<0,05) davom etdi va davolashdan keyin 8-kun bu ko'rsatkich $19,1 \pm 0,05$ ga qisqardi (4-jadval).

4-jadval

Peshona bo'shlig'i devorlari shikastlangan n= 46 (100%) bemorlarda 3- va 8-kunlarda mukotsiliar klirens ko'rsatkichlari, daqiqalarda

Ko'rsatkich-lar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun		
Saxarin vaqti, daqiqa	$18,1 \pm 0,03$	$21,1 \pm 0,05^*$	$20,1 \pm 0,05^*$	$22,3 \pm 0,04^{**}$	$19,1 \pm 0,05^*$

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (P<0,02), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - (P<0,05).

Mukotsiliar klirensning ushbu buzilishlari burun shilliq qavatining shikastlanishi va shishishi bilan bog'liq bo'lib, bu shilliq harakatining sekinlashishiga olib keldi. Konservativ davolangan bemorlarda bu ko'rsatkich 8-kunda kamaydi, jarrohlik davolangan bemorlarda esa, bu ko'rsatkich nazorat guruhi ko'rsatkichiga yaqinlashdi.

Burun shilliq qavatining so'rish funksiyasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, konservativ davolangan bemorlarda 3-kuni u nazorat ko'rsatkichidan uzoqroq bo'lib, 8-kuni esa normaga yaqinlashdi. Jarrohlik yo'li bilan davolangan bemorlarda 3-kuni bu ko'rsatkich $75 \pm 0,04$ mg ni tashkil etdi va 8-kuni bu ko'rsatkich nazorat darajasida bo'ldi ($R < 0,05$) (5-jadval).

5-jadval

Peshona bo'shlig'i devorlari jarohati bilan davolangan n=46 (100%) bemorlarda 3- va 8-kunlarda burun shilliq qavatining so'rish funksiyasi ko'rsatkichlari, daqiqa

Ko'rsatkich-lar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun	3-kun	8-kun
1%li atropinni so'rish vaqti, daqiqa	$67 \pm 0,03$	$73 \pm 0,05^*$	$69 \pm 0,05^*$	$75 \pm 0,04^{**}$	$68 \pm 0,05^*$

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli ($P < 0,02$), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - ($P < 0,05$).

Burunning ajratish funksiyasini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, konservativ davolangan n=30 bemorlarda 3-kuni sharchaning massasi $41,1 \pm 0,04$ mg ni tashkil etdi, ya'ni nazorat vazniga nisbatan $3,1 \pm 0,04$ mg ga og'irroq ($R < 0,02$) va 8-kuni bu ko'rsatkich $39,1 \pm 0,04$ me'yorga yaqinroq bo'ldi, jarrohlik yo'li bilan davolangan n=16 bemorlarda bu ko'rsatkich 3-kuni $43,2 \pm 0,05$ mg ni tashkil etdi, ya'ni nazorat ko'rsatkichidan $5,1 \pm 0,04$ mg ga og'irroq ($R < 0,01$) bo'ldi va 8-kuni $39,1 \pm 0,04$ ni tashkil etdi (6-jadval).

bilan davolangan n=16 bemorlarda bu ko'rsatkich 3-kuni $43,2 \pm 0,05$ mg ni tashkil etdi, ya'ni nazorat ko'rsatkichidan $5,1 \pm 0,04$ mg ga og'irroq ($R < 0,01$) bo'ldi va 8-kuni $39,1 \pm 0,04$ ni tashkil etdi (6-jadval).

6-jadval

Peshona bo'shlig'i devorlari jarohatlangan n=46 (100%) bemorlarda 3- va 8-kunlarda burunning ajratish funksiyasi ko'rsatkichlari, mg da

Ko'rsatkich-lar	Nazorat guruhi, n=20	Konservativ davolash, n=30		Operativ davolash, n=16	
		3-kun	8-kun	3-kun	8-kun
Paxtali sharchaning og'irligi, mg	$38,1 \pm 0,03$	$41,1 \pm 0,04^*$	$39,1 \pm 0,04$	$43,2 \pm 0,05^{**}$	$39,1 \pm 0,04^*$

Izoh: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli ($P < 0,02$), ** - nazorat guruhi va suyak bo'laklari siljimagan bemorlarning ma'lumotlariga nisbatan farqlar - ($P < 0,01$).

Xulosa. Shunday qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, yuqori jag' bo'shlig'ining jarohati uning funksiyasining buzilishiga olib keladigan PB hajmining kichrayishi bilan birga kechishi

aniqlandi. Ko'pincha yuqori devor jarohatlanadi (72%). Kompleks davolashdan so'ng devorlarning anatomik yaxlitligi va burun bo'shlig'i shilliq qavatining funksiyasi tiklanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агзамова С. Ретроспективный анализ состояния офтальмологического статуса при травмах скулоорбитального комплекса //Стоматология. – 2021. – Т. 1. – №. 1 (82). – С. 89-92.
2. Боймурадов Ш. Инновационные методы лечения сочетанных травм костей лицевого скелета на основе алгоритмизации деятельности врача //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 1 (82). – С. 29-33.
3. Доровских Г. Н. Лучевая диагностика политравмы : дис. – Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т им. АИ Евдокимова. Москва. 2014, 2014.
4. Доровских Г. Н. Сравнительный анализ чувствительности и специфичности различных методов лучевой диагностики при политравме //Аста Биомедиса Ссиентифиса. – 2014. – №. 4 (98). – С. 24-28.
5. Ильясов Д. М. Лечебная тактика при повреждении околоносовых пазух у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой головы : дис. – Ильясов Денис Маратович.–СПб., 2013.–24с, 2013.
6. Мадай Д. Ю., Головкин К. П. Малоинвазивные методы в лечении тяжелых черепно-лицевых повреждений //Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2012. – Т. 47. – №. 1-2. – С. 41-42.
7. Норбоев З. К. и др. Алгоритм диагностики травматических повреждений и посттравматических осложнений в области лобных пазух //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 26 (38). – С. 72-74.

8. Павлова О. Ю. и др. Лучевая диагностика травм костей средней зоны лица //Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2014. – Т. 4. – №. 3. – С. 39-45.
9. Попова И. Е. и др. Современные аспекты диагностики тяжелой сочетанной травмы с помощью компьютерной томографии //Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. – 2021. – №. 3 (51). – С. 28-37.
10. Саврасова Н. А. и др. Рентгенодиагностика травматических повреждений челюстно-лицевой области. – 2017.
11. Самыкин А. С. Особенности лечения травм скулоорбитального комплекса //Универсум: медицина и фармакология. – 2014. – №. 3 (4). – С. 4.
12. Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Цой А. Р. Современные подходы к диагностике переломов костей лицевого скелета //Российский стоматологический журнал. – 2018. – Т. 22. – №. 6.
13. Щедренко В. В. и др. Клинико-лучевая диагностика черепно-мозговых повреждений при политравме //Вестник хирургии имени ИИ Грекова. – 2012. – Т. 171. – №. 2. – С. 41-44.
14. Юсупов Ш., Боймурадов Ш. Современные аспекты диагностики и планирования хирургического лечения переломов скулоорбитального комплекса //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 4. – С. 129-134.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000